

УДК 347.998.85:342.922

Кириленко Лілія Олександрівна –

студент 2 КМ-6 курсу

*Інституту заочного та дистанційного навчання
Національної академії внутрішніх справ*

Liliia O. Kyrylenko –

2nd year student,

*Institute of Correspondence and Distance Learning,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)*

Стрельченко Оксана Григорівна –

доктор юридичних наук, професор,

*завідувач кафедри управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>*

Oksana H. Strelchenko –

Doctor of Juridical Sciences, Professor,

*Head of the Department of Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>*

Адміністративне судочинство: спосіб захисту порушених прав та інтересів чи втручання у повноваження суб'єкта владних повноважень

У статті авторами здійснена ґрунтовна характеристика сутності та з'ясування правової природи адміністративного судочинства. Реалізація захисту порушених прав та інтересів в публічно-правових спорах є завданням кожної демократичної держави. Тому важливим залишається питання ефективності адміністративного судочинства, його інструментів та реалізації тих завдань, що стоять перед адміністративними судами згідно КАС України. Перевірка правомірності реалізації дискреційного повноваження суб'єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві, тобто оцінка судом рішення органу публічної влади, має включати: встановлення законності чи протиправності рішення, дії чи бездіяльності адміністративного органу, тобто його поведінки в межах дискреційних повноважень, а також встановлення факту порушення прав, свобод чи інтересів особи цим рішенням. Тому в рамках здійснення адміністративного судочинства важливим залишається формування таких висновків судів, які б стимулювати суб'єктів владних повноважень приймати рішення в рамках дискреційних повноважень виключно обґрунтовано (тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії) та на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, а також з дотриманням принципу пропорційності прийнятого рішення, зокрема з дотриманням необхідного балансу між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія). Єдність судової практики, уніфікованість у застосуванні правових норм у подібних правовідносинах є невід'ємною складовою правової визначеності, яка, серед іншого, гарантує певний ступінь стабільності правової ситуації та сприяє утвердженню суспільної довіри до суду, що є важливим елементом держави, заснованої на верховенстві права. В той час як непослідовність судової практики спричинює стан правової невизначеності, який призводить до зниження суспільної довіри до судової системи країни. Тому ефективні, навіть можна сказати «якісні», правові норми реалізації права на захист прав і свобод у адміністративному процесі, а також судова практика, забезпечать здійснення владних повноважень

суб'єктами публічного права, виключаючи небезпеку свавілля та зловживання цими повноваженнями, а також утримають від дії, які призведуть до несприятливих наслідків у сфері порушення прав і свобод фізичної чи юридичної особи. Таким чином, адміністративне судочинство є невід'ємною складовою частиною кожної правової держави.

Ключові слова: адміністративне судочинство, захист порушених прав, захист інтересів, повноваження, суб'єкт, владні повноваження, публічна адміністрація, дискреційні повноваження.

L.O. Kyrylenko, O.H. Strelchenko Administrative Judicial Proceedings: a Method of Protecting Violated Rights and Interests or Interference with the Powers of an Authority

In the article, the authors provide a thorough description of the essence and clarification of the legal nature of administrative judicial proceedings. The implementation of the protection of violated rights and interests in public law disputes is the task of every democratic state. Therefore, the issue of the effectiveness of administrative justice, its instruments and the implementation of the tasks facing administrative courts according to the CAS of Ukraine remains important. Verification of the legality of the exercise of discretionary powers by a subject of government authority in administrative justice, that is, the assessment by the court of the decision of a public authority body, should include: establishing the legality or illegality of the decision, action or inaction of the administrative body, that is, its behavior within the limits of discretionary powers, as well as establishing the fact of violation of the rights, freedoms or interests of a person by this decision. Therefore, within the framework of administrative justice, it remains important to form such conclusions of courts that would stimulate subjects of power to make decisions within the framework of discretionary powers exclusively justified (i.e., taking into account all circumstances that are important for making a decision (taking action) and on the basis, within the limits of powers and in the manner determined by the Constitution and laws of Ukraine, as well as in compliance with the principle of proportionality of the decision made, in particular, in compliance with the necessary balance between adverse consequences for the rights, freedoms and interests of the individual and the goals that this decision (action) is aimed at achieving. The unity of judicial practice, uniformity in the application of legal norms in such legal relations is an integral component of legal certainty, which, among other things, guarantees a certain degree of stability of the legal situation and contributes to the establishment of public trust in the court, which is an important element of a state based on the rule of law. While the inconsistency of judicial practice causes a state of legal uncertainty, which leads to a decrease in public trust in the country's judicial system. Therefore, effective, one might even say "high-quality", legal norms for the implementation of the right to protection of rights and freedoms in the administrative process, as well as judicial practice, will ensure the exercise of power by subjects of public law, eliminating the danger of arbitrariness and abuse of these powers, and will also deter actions that will lead to adverse consequences in the field of violation of the rights and freedoms of an individual or legal entity. Thus, administrative justice is an integral part of every legal state.

Keywords: administrative justice, protection of violated rights, protection of interests, powers, subject, power, public administration, discretionary powers.

Постановка проблематики. На сьогодні актуальним залишається питання сутності та з'ясування правової природи адміністративного судочинства. Адміністративне судочинство з одного боку являє собою важливий інструмент контролю за діяльністю державних органів та їх посадових осіб, з іншого не повинно істотно втручатися у встановлений ступінь свободи органів державної влади у ході прийняття ними рішень. В той же час у демократичній державі кожна особа повинна мати ефективний механізм, в тому числі судовий, для захисту своїх прав та інтересів, зокрема і від порушень з боку владних органів держави. Це стає особливо актуальним в

умовах поточної ситуації в Україні, зумовленої як російською агресією так і наслідками недостатнього реформування пострадянської системи владних органів (адміністративних органів управління), яка характеризувалась автономністю та беззаперечністю прийнятих рішень у зв'язку з широкими повноваженнями у поєднанні з деформованою правосвідомістю посадових осіб, а також відсутністю ефективного правового механізму захисту права і свободи людини і громадянина. Тому питання правової сутності адміністративного судочинства, меж судового розгляду справ адміністративними судами, а також встановлення ступеню свободи

органів державної влади у ході здійснення владних повноважень та контролю цих рішень залишається актуальним і сьогодні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематиці питання завдань та меж адміністративного судочинства, а також застосування дискреційних повноважень у наданні адміністративних процедурах, присвячено багато наукових робіт, статей, звітів, в тому числі узагальнення позицій суддів Верховного Суду. Серед останніх досліджень теми актуальними є публікації Харченко М.В. (дисертація «Розсуд судді під час розгляду справ в адміністративному судочинстві», докторки філософії в галузі права Сусак М.С. (монографія «Процесуальний розсуд адміністративного суду першої інстанції: сутність та особливості реалізації»), дослідження дискреційних повноважень органів публічної влади науковцями Колесник В.А., Бевзенко В.М., Білого І.М., а також публікації суддів Барабаша Ю.Г., Берназюка Я.О. та Блажівської Н.Є.

Мета статті. Метою статті є визначення меж правозастосовного суддівського розсуду в адміністративному процесі. Визначення ролі адміністративного судочинства в системі права демократичної держави та сфері публічно-правових відносин, а також визначення меж втручання суду у повноваження державних органів та їх посадових осіб під час вирішення публічно-правового спору.

Виклад основного матеріалу. Право кожного на судовий захист є однією з конституційних гарантій реалізації прав і свобод, а також захисту їх від порушень і протиправних посягань.

Відповідно до частини другої статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [1]. Конституція України, таким чином, надає громадянам право безпосередньо звертатися до суду із позовною заявою на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Право на судовий захист забезпечується конституційними гарантіями здійснення правосуддя судами, утвореними на підставі

Конституції України, та у визначеному законом порядку [2].

Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в порушених правах.

Конституційним Судом України в Рішенні від 25 листопада 1997 року N 6-зп сформульовано правову позицію, за якою однією з найважливіших тенденцій розвитку законодавства є розширення сфери судового захисту, в тому числі судового контролю за правомірністю і обґрунтованістю рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб [3].

Ця правова позиція кореспондується з положеннями статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо ефективного засобу правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження. Реалізація права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності вказаних суб'єктів має відповідати також вимозі стосовно доступності правосуддя, про що зазначено у міжнародних правових документах - Загальній декларації прав людини (стаття 8), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (стаття 14), Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1985 року (пункт 4) [4].

Таким чином, рішення, прийняті суб'єктами владних повноважень, дії, вчинені ними під час здійснення управлінських функцій, а також невиконання повноважень, встановлених законодавством (бездіяльність), можуть бути оскаржені до суду відповідно до частин першої, другої статті 55 Конституції України.

Це конституційне право реалізується через оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень в порядку адміністративного судочинства, шляхом звернення до адміністративних судів України.

До компетенції саме адміністративних судів належать спори фізичних та юридичних осіб з органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, предметом яких є

перевірка законності рішень (нормативно-правових чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності цих органів (осіб), прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій.

Суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції і законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Втручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом [5].

Таким чином, важливої ролі набуває принцип незалежності суддів, так як адміністративне судочинство є механізмом захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб та є запорукою реалізації права на судовий захист, передбаченого статтею 55 Конституції України.

А тому будь-який прояв залежності рішень судів в адміністративному судочинстві буде суперечити конституційній вимозі неухильного забезпечення незалежного правосуддя та права на захист прав і свобод незалежним судом.

Тому можна стверджувати, що судовий захист є найбільш дієвою гарантією відновлення порушених прав і свобод як фізичних так і юридичних осіб.

Згідно ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень [6].

Судовий захист прав і свобод особи (як юридичної так і фізичної) у сфері відносин з суб'єктом публічного права має ряд особливостей.

По-перше, порушення прав, свобод та інтересів, про які йдеться в КАС України, виникають при здійсненні суб'єктами владних повноважень своїх управлінських функцій та повноважень, делегованих їм державою. По-друге, необхідність у захисті виникає у ситуації, коли це порушення спричинено рішеннями,

діями або бездіяльністю органів публічної влади, їх посадових і службових осіб.

Таким чином, виникнення порушеного права викликане наданням управлінських, владних функцій суб'єкту владних повноважень, в результаті реалізації яких він приймає рішення, яке призводить до порушення прав, свобод та інтересів у сфері публічно-правових відносин.

КАС України регламентує порядок розгляду не всіх публічно-правових спорів, а лише тих, які виникають у результаті здійснення суб'єктом владних повноважень управлінських функцій і розгляд яких безпосередньо не віднесено до підсудності інших судів [4].

Тому виникнення публічно-правового спору зумовлено наділенням суб'єктів владних повноважень, в тому числі органів державного управління, деяким обсягом дискреційних повноважень, під якими розуміють сукупність прав і обов'язків (компетенція) державних органів, їх посадових та службових осіб, що дають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково зміст рішення або вибрати один з кількох варіантів прийняття рішень, передбачених нормативним актом, що регулює їх діяльність.

Насамперед наявність дискреційних повноважень повинна забезпечити індивідуальний підхід до конкретної справи через оцінку всіх наявних обставин, які мають бути взяті до уваги суб'єктом владних повноважень при прийнятті рішення. Таким чином дискреція проявляється у рішенні владного органу щодо прийняття чи неприйняття рішення/дії, а також у обранні одного з допустимих рішень чи дій.

Але прийняте суб'єктом владних повноважень рішення (дискреція) – не може бути довільним, адже має бути прийняте з дотриманням принципів, передбачених в ч. 2 ст. 2 КАС України, які встановлюють вимоги, зокрема й для реалізації дискреційних повноважень, а також з урахування принципу верховенства права на чому неодноразово зосереджував Європейський суд з прав людини (наприклад у рішенні у справа Мелтекс ЛТД та Месроп Мовсесян проти Вірменії від 17.06.2008, рішенні у справі «Волох проти України» від 2 червня 2006 року).

Це узгоджується з ч.2 ст.19 Конституції України, в якій зазначається, що органи

державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України [1].

Прийнятий 17 лютого 2022 року Закон України «Про адміністративну процедуру» сформулював поняття «дискреційного повноваження»: дискреційне повноваження - повноваження, надане адміністративному органу законом, обирати один із можливих варіантів рішення відповідно до закону та мети, з якою таке повноваження надано [7].

Також вищевказаний закон містять принципи діяльності адміністративного органу (стаття 4), які далі детально розкриті в статтях 5-18 цього ж Закону. Ці принципи мають бути дотримані суб'єктами, які відповідно до закону уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації, під час прийняття рішень (вчиненні дій) на підставі дискреції. Варто зазначити те, що більшість з них кореспондується з положеннями частин 2-3 ст. 2 КАС України.

Ст. 18 Закону України «Про адміністративну процедуру» також гарантує правовий захист оскарження адміністративного акту, який негативно впливає на право, свободу чи законний інтерес особи. Так ч.1 ст. 18 ЗУ «Про адміністративну процедуру»: «Особа має право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності адміністративного органу в порядку адміністративного оскарження відповідно до цього Закону та/або в судовому порядку» [7].

Таким чином, вищевказані норми, покликані унеможливити протиправне застосування повноважень суб'єктами владних повноважень при прийнятті рішення.

Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Наталія Блажівська зазначає, що протиправне застосування дискреції проявляється у: а) перевищення повноваження на застосування дискреції; б) незастосування / недостатнє застосування дискреції; в) зловживання дискрецією [8].

Автори звіту [9] досліджуючи дискрецію адміністративних органів теж зазначають, що незаконна (протиправна) реалізація дискреції стосується тих випадків, коли адміністративний орган порушує закон (право), виходячи,

наприклад, за межі наданих йому повноважень. Але звертають увагу, що у німецькій юридичній літературі підкреслюється, що у випадках, коли ж йдеться про те, що, скажімо, такий суб'єкт обрав менш доцільне рішення (з переліку можливих), то у такій ситуації, казати про незаконну (протиправну) реалізацію дискреції підстав немає.

Згідно з німецькою доктриною незаконна (протиправна) реалізація дискреційних повноважень, може знаходити прояв у різних формах, а саме:

а) перевищення повноваження на застосування дискреції має місце тоді, коли адміністративний орган обирає юридичний наслідок, що перебуває поза межами дискреційного правила / норми, що уповноважує на дискрецію;

б) незастосування / недостатнє застосування дискреції знаходить прояв, коли адміністративний орган не використовує надані йому повноваження застосувати дискрецію, наприклад, з легковажності або через помилкове припущення, що в силу обов'язковості норми він мав право на (без)діяльність;

в) зловживання дискрецією має місце, коли її здійснення не спрямоване на передбачені законом цілі або коли при її здійсненні належним чином не враховано відповідні властиві їй критичні аспекти. Повноваження завжди надаються адміністративному органу не в його власних інтересах і не в інтересах окремого громадянина, а з метою задоволення публічних інтересів. Якщо суб'єкт застосування дискреції використовує повноваження з іншою метою, ніж досягнення публічного інтересу, то він діє протиправно і його протиправні дії (рішення) можуть бути оскаржені в суд [9].

Отже, в процесі здійснення адміністративного судочинства судами, крім захисту порушених прав та інтересів осіб, здійснюється дослідження та перевірка законності рішень, дій чи бездіяльності адміністративних органів (їх посадових осіб), прийнятих або вчинених ними при здійсненні владних управлінських функцій.

А тому, перевірити, чи діяв орган публічної влади або його посадова особа в межах норм, передбачених її повноваженнями, чи правильно оцінив всі умови конкретно визначеної справи, є обов'язком суду.

Такий же висновок викладений Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду в постанові від 22.10.2020 у справі №320/2455/19: «Таким чином, предметом розгляду у межах даної справи є відповідність спірного індивідуального акта наведеним критеріям правомірності рішення суб'єкта владних повноважень, визначеним у статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України» [10].

Так як на адміністративні суди покладено здійснення контролю за діяльністю суб'єктів владних повноважень та суб'єктів органів публічної влади, то зловживання дискреційними повноваженнями ними може призводити до збільшення навантаження на судові органи, а відтак і до збільшення строків розгляду адміністративних справ та затримки у відновленні порушених прав і свобод.

Для держави важливим є створення такого механізму адміністративного розгляду справ, який би забезпечував ефективний судовий захист та давав би можливість якнайшвидше відновлювати порушені права і свободи, а також створення судової практики в прийнятті судових рішеннях, яка б максимально запобігала негативним наслідкам дискреційних повноважень суб'єктів владних повноважень через застосування владним органом принципу пропорційності рішення, тобто з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія).

У контексті оскарження у галузі адміністративного права відповідь на те, чи були межі судового нагляду «достатніми», може залежати не лише від дискреційного чи технічного предмету оскарженого рішення і конкретної проблеми, яку заявник бажає підняти перед судом як центральну, але також, більш загально, від природи «цивільних прав і обов'язків», що зачіпаються, і природи політики, яка проводиться у відповідному національному законодавстві [9].

В процесі здійснення адміністративного судочинства обрання конкретного способу захисту покладає на суд обов'язок скористатися власною дискрецією з дотриманням основних засад судочинства.

Посилання на дискреційні повноваження адміністративного органу в судовій практиці міститься здебільшого у двох контекстах: 1) коли суди констатують відсутність в адміністративного органу дискреційних повноважень для ухвалення певного рішення і вказують, яке саме рішення мало бути прийняте, або ж вдаються до аналізу дотримання меж дискреційних повноважень адміністративного органу, коли визнають наявність таких повноважень; 2) коли суди, констатувавши порушення з боку адміністративного органу-відповідача, утримуються від покладення на нього обов'язку прийняти конкретне рішення на користь позивача, щоб не втручатися в його дискреційні повноваження, натомість зобов'язують повторно розглянути питання щодо особи.

Таким чином, ч.3,4 ст. 245 КАС України дає повноваження суду при вирішенні справи:

– у разі скасування нормативно-правового або індивідуального акта суд може зобов'язати суб'єкта владних повноважень вчинити необхідні дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду;

– у випадку, визнання бездіяльності суб'єкта владних повноважень протиправною, суд може зобов'язати відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення (зобов'язання вчинити певні дії) на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб'єкта владних повноважень діяти на власний розсуд;

– у разі якщо ухвалення рішення на користь позивача передбачає право суб'єкта владних повноважень діяти на власний розсуд, суд зобов'язує суб'єкта владних повноважень вирішити питання, щодо якого звернувся позивач, з урахуванням його правової оцінки, наданої судом у рішенні.

Отже, виконання судового рішення є кінцевою умовою реалізації конституційного права кожного на судовий захист, а тому держава не може ухилитися від виконання свого обов'язку щодо забезпечення виконання судового рішення задля реального захисту та поновлення захищених судом прав і свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Таким чином, результатом розгляду адміністративної справи має бути такий комплекс дій суду, який поновить порушені права, свободи, законні інтереси фізичних та юридичних осіб.

Невиконання цього обов'язку суперечить приписам п. 9 ч.2 ст. 129, ч. 1,2 ст. 129-1 Конституції України та призводить до порушення права особи на судовий захист, підриває дієвість адміністративного судочинства, а отже, є несумісним із принципом верховенства права, визначеного ч. 1 ст. 8 Конституції України.

Висновки. Реалізація захисту порушених прав та інтересів в публічно-правових спорах є завданням кожної демократичної держави. Тому важливим залишається питання ефективності адміністративного судочинства, його інструментів та реалізації тих завдань, що стоять перед адміністративними судами згідно КАС України. Перевірка правомірності реалізації дискреційного повноваження суб'єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві, тобто оцінка судом рішення органу публічної влади, має включати: встановлення законності чи протиправності рішення, дії чи бездіяльності адміністративного органу, тобто його поведінки в межах дискреційних повноважень, а також встановлення факту порушення прав, свобод чи інтересів особи цим рішенням. Тому в рамках здійснення адміністративного судочинства важливим залишається формування таких висновків судів, які б стимулювати суб'єктів владних повноважень приймати рішення в рамках дискреційних повноважень виключно

обґрунтовано (тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії) та на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, а також з дотриманням принципу пропорційності прийнятого рішення, зокрема з дотриманням необхідного балансу між несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія). Єдність судової практики, уніфікованість у застосуванні правових норм у подібних правовідносинах є невід'ємною складовою правової визначеності, яка, серед іншого, гарантує певний ступінь стабільності правової ситуації та сприяє утвердженню суспільної довіри до суду, що є важливим елементом держави, заснованої на верховенстві права. В той час як непослідовність судової практики спричинює стан правової невизначеності, який призводить до зниження суспільної довіри до судової системи країни. Тому ефективні, навіть можна сказати «якісні», правові норми реалізації права на захист прав і свобод у адміністративному процесі, а також судова практика, забезпечать здійснення владних повноважень суб'єктами публічного права, виключаючи небезпеку свавілля та зловживання цими повноваженнями, а також утримають від дій, які призведуть до несприятливих наслідків у сфері порушення прав і свобод фізичної чи юридичної особи. Таким чином, адміністративне судочинство є невід'ємною складовою частиною кожної правової держави.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
2. Рішення Конституційного суду України; Окрема думка від 11.12.2003 № 20-рп/2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-03#Text>.
3. Рішення Конституційного суду України від 25.11.1997 № 6-зп. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97#Text>.
4. Рішення Конституційного суду України від 14.12.2011 № 19-рп/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-11#Text>.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII (Редакція від 08.02.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.
6. Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України: Закон від 06.07.2005 № 2747-IV (Редакція від 08.02.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.

7. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-IX (Редакція від 15.11.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>.

8. Блажівська Н. Дискреція в адміністративному судочинстві, 04.08.2021, 17с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Prezent_diskrecia.pdf.

9. Целлер Е., Куйбіда Р., Мельник Р. Звіт «Дискреція адміністративних органів і судовий контроль за її реалізацією», Лютий, 2021. 54 с. URL: <https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/1613412117zvit.-diskretyia-administrativnih-organiv-i-sudoviy-kontrol-yiyi-realizatsieyu.pdf>.

10. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 22.10.2022 у справі № 320/2455/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92385238>.

11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини), Рада Європи: Конвенція, Міжнародний документ, Протокол від 04.11.1950 (Редакція від 01.08.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

12. Берназюк Я. Співвідношення ефективного способу судового захисту та меж втручання адміністративного суду у дискрецію суб'єктів владних повноважень. Портал сучасного права. URL: <https://so.supreme.court.gov.ua/authors/139/cpivvidnoshennia-efektyvnoho-sposobu-sudovoho-zakhystu-ta-mezh-vtruchannia-administratyvnoho-sudu-u-dyskretsiiu-subiektiv-vladnykh-povnovazhen>.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

2. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy; Okrema dumka vid 11.12.2003 № 20-rp/2003. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-03#Text>.

3. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 25.11.1997 № 6-zp. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-97#Text>.

4. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy vid 14.12.2011 № 19-rp/2011. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-11#Text>.

5. Pro sudoustrii i status suddiv: Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1402-VIII (Redaktsiia vid 08.02.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>.

6. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Kodeks Ukrainy: Zakon vid 06.07.2005 № 2747-IV (Redaktsiia vid 08.02.2025). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text>.

7. Pro administratyvnu protseduru: Zakon Ukrainy vid 17.02.2022 № 2073-IX (Redaktsiia vid 15.11.2024). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2073-20#Text>.

8. Blazhivska N. Dyskretyia v administratyvnomu sudochynstvi, 04.08.2021, 17s. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Prezent_diskrecia.pdf.

9. Tseller E., Kuibida R., Melnyk R. Zvit “Dyskretyia administratyvnykh orhaniv i sudovyi kontrol za yii realizatsiieiu”, Liutyi, 2021. 54 s. URL: <https://pravo.org.ua/wp-content/uploads/2021/06/1613412117zvit.-diskretyia-administrativnih-organiv-i-sudoviy-kontrol-yiyi-realizatsieyu.pdf>.

10. Postanova Verkhovnoho Sudu u skladi kolehii suddiv Kasatsiinoho administratyvnoho sudu vid 22.10.2022 u spravi № 320/2455/19. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/92385238>.

11. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (z protokolamy) (Ievropeiska konventsiiia z prav liudyny), Rada Yevropy: Konventsiiia, Mizhnarodnyi dokument, Protokol vid 04.11.1950 (Redaktsiia vid 01.08.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

12. Bernaziuk Ya. Spivvidnoshennia efektyvnoho sposobu sudovoho zakhystu ta mezh vtruchannia administratyvnoho sudu u dyskretsiiu sub'iektiv vladnykh povnovazhen. Portal suchasnoho prava. URL: <https://so.supreme.court.gov.ua/authors/139/cpivvidnoshennia-efektyvnoho-sposobu-sudovoho-zakhystu-ta-mezh-vtruchannia-administratyvnoho-sudu-u-dyskretsiiu-subiektiv-vladnykh-povnovazhen>.